

BOLALAR ISHTIROKIDA SODIR ETILGAN YO'L TRANSPORT HODISALARINI KAMAYTIRISH CHORALARIGA TADBIRLARI

Aliyev Abdusalom Abduraxmonovich

Toshkent Davlat Transport Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19568428>

Annotatsiya; O'zbekistonda voyaga yetmagan shaxslar o'rtasida yo'l transport hodisasini kamaytirish, xavfsizligini ta'minlash muhimdur. Toshkent shaharlardagi mavjud ko'cha va yo'l tarmog'ining transport imkoniyatlarining yo'qligi, savdo majmualari, jamoat ob'ektlari, aholi turar-joylarida, maktablar oldidagi piyodalar o'tish joyida voyaga yetmagan shaxslarni xavfsizligini taminlash zarur. Quyidagilar yo'l harakati xavfsizligi xizmatining asosiy vazifalari hisoblanadi. Yo'l-transport infratuzilmasining holati, yo'l-transport hodisalari dinamikasi, yo'l harakati qoidalarining buzilishi, yo'llarning tirbandligi, transport vositalarining texnik holatini hisobga olgan holda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlaydi, ma'lumotlarni kompleks va tizimli tahlil qiladi.

Kalit so'zlar; Bolalar, yoshlar, xodisa, haydovchi, piyoda, yo'lovchi, maktab, hodisa, hodisa;

Tahlil va natijalar; Bolalar o'rtasida baxtsiz xodisalarni va yo'l harakati xavfsizligi taminlash eng dolzarb muammolardan biri sanaladi. o'tkazilgan tadqiqotlarga asosan yo'ltransport hodisalarining katta qismi shaharlarda sodir bo'ladi. Shu bilan, shaharlarda eng ko'p uchraydigan baxtsiz hodisalar turlaridan biri piyoda va bolalar bilan sodir bo'lgan yo'l transport hodisalaridir. Ular oqibatlarining yuqori og'ir va yengil tan jarohati olganlar bilan, sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarning 54% ekanligini statistik usullar orqali ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga, bolalar bilan sodir bo'lgan yo'l-transport hodisalarini statistik usul orqali ko'rganimizda 25% ga oshgani ma'lum bo'ldi.

Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari oldida bolalar piyodalar o'tish joylaridan o'tmasligi oqibatida yo'l-transport hodisasi sodir bo'ladi. Yo'l harakati xavfsizlik xizmat hodimlari tomonidan maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari o'quvchilarga praflaktik suhbatlar olib borish, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarida xavfsizlik choralari ko'rish va tushuntirish ishlarini olib borish zarur. agar maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida yo'ltransport hodisalari chora-tadbirlarni ishlab chiqilmasa, yo'l-transport hodisalari soni ortib boradi. Maktablar oldidagi notekslik shakldagi sun'iy yo'l piyodalar o'tish joylarida avtomobil tezligini sezilarli darajada kamaytirishini ko'rishimiz mumkin. Piyodalar o'tish joylaridagi bunday sun'iy yo'llar yo'l-transport hodisalarini kamaytiradi va oldini oladi. Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida sodir bo'ladigan yo'l-transport hodisasi sabablari quyidagilardan iborat:

-maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida oldidagi piyodalar o'tish joylarida haydovchilar avtotransport vositalarini belgilangan tezlikdan yuqori tezlikda haydash oqibatida yo'l-transport hodisalari sodir bo'ladi;

- maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari oldida, ko'p harkatlanish bo'laklarida ikkinchi va uchinchi bo'lakdan chiqqan haydovchilar tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida qatnov-qismiga kirib qolgan bolalarni ko'rmay qolishi natijasida yo'l-transport hodisalari sodir bo'ladi;

-maktablar oldidagi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarida piyodalar yaqinlashib kelyotgan avtomobilning tezligi va masofasini chamalay olmaganligi tufayli ham yo'l-transport hodisalari sodir bo'ladi;

1-rasm. Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalar oldidagi mavjud yo'l holati

Toshkent shahar tumanlarida Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida oldida piyodalar o'tish joylari kamligi va piyodalar qatnov qismini belgilanmagan joylaridan kesib o'tishi oqibatida yo'l-transport hodisalari sodir bo'ladi. Piyodalar qatnov qismini piyodalar o'tish joyidan tashqaridan kesib o'tishi bilan bo'g'liq qoidabuzarliklarning asosiy sababi piyodalarda eng yaqin piyodalar o'tish joyining joylashgan joyi to'g'risidagi vizual ma'lumotlarning yo'qligidir va bu yo'ltransport hodisasi sodir bo'lishiga olib keluvchi jarayon hisoblanadi. Hozirgi kunda piyodalar qatnov qismini belgilanmagan joylaridan kesib o'tishi bilan bo'liq qoidabuzarliklar umumiy yo'l-harakati qoidabuzarliklarining 25,9 % ni tashkil etadi;

-piyodalar uchun yo'ning qatnov qismi cheti bo'ylab yurishga mo'ljallangan piyodalar yo'lakchalarilari va qatnov qismidan piyodalar yo'lagini ajratib turuvchi tasmalarning yo'q ekanligi va bolalarni yo'ning qatnov-qismi chetidan harakatlanishi tufayli yo'l-transport hodisalari sodir bo'ladi. Bolalar tomonidan transport vositalariga qarama-qarshi yo'nalishda ikki qator bolib harakatlanish haydovchilarga qiyinchilik tug'diradi. Bu ko'pincha harakatlanayotgan avtoulov haydovchilari harakatiga halqit beradi. Haydovchi maktablar oldidagi piyodalar o'tish joyidan kesib o'tayotkan bolani ko'rmay qolishi ham yo'l-transport hodisasiga sabab bo'ladi;

-kuzatuvlar natijasida yo'llarning piyodalar o'tishi xavfli bo'lgan joylarida ko'p yo'l-transport hodisalari sodir bo'ladi. Bolalar yo'ning qatnov qismini piyodalar o'tish joyining belgilanmagan joylaridan kesib o'tmasligi uchun to'siqlardan yetarlicha foydalanilmasligi va buning oqibatida baxtsiz hodisalar sodir bo'lishi aniqlangan. Piyodalar uchun eng yaqin piyodalar o'tish joyi haqida ma'lumot berilmaganligi oqibatida yo'l-transport hodisalari sodir bo'ladi.

Hulosa va takliflar; Maktablar va maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar bilan sodir bo'ladigan yo'l-transport hodisasini kamaytirish ishlarini tashkil etish dolzab masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Maktablar va maktabgacha tayorlov muassasalari yo'llarini tashkil etish, bolalar o'rtasidagi baxtsiz hodisalarini kamaytirish chizmada o'z aksini topgan. Harakat yo'nalish tasmasi bir tomonlama harakat tashkil etilgan yo'larda harakat tezligi 30km/soat, tushursak hamda bo'laklar soni kamaytirish orqali ziddiyatli nuqtalar soni kamaytirish va havfli

vaziyatlarni oldini olish imkoniyati yaratiladi. Oldingi holatida transport vositalari harakatlanish tasmasi 2ta va umumiy transport vositalarini soni 800ta bu esa haydovchilar maktablarda harakatlanish tezligi 30km/soat amal qimasdan yuqori tezliyda harakatlanishi bu esa bolalar bilan yo'l-transport hodisasi sodir bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. S Utkirov, (2023). ORGANIZATION OF TRAFFIC AT UNCONTROLLED INTERSECTIONS. Евразийский журнал академических исследований 3 (2 Part 2) 57-65. <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10161>
2. Ш Ўткиров (2023). ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO 1 (6) 84-88. <https://interonconf.org/index.php/sues/article/download/1948/1753>
3. S Utkirov (2023). YO'L HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA YANGICHA MEKANIZMLARNI ISHLAB CHIQUISH. Академические исследования в современной науке 2 (4) 71-73. <http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/4075>
4. S Utkirov (2023). ORGANIZATION OF TRAFFIC AT UNCONTROLLED INTERSECTIONS. Science and innovation in the education system 2 (4), 8-10. <http://econferences.ru/index.php/sies/article/download/5003/2858>